

Pavšalno financiranje («Lump Sum Funding») v programu Obzorje Evropa

Namen

S pavšalnim financiranjem želi Evropska komisija poenostaviti in razbremeniti administrativno delo pri poročanju na projektih evropskih centraliziranih programov, saj pri finančnem poročanju ni potrebno poročati dejanskih stroškov. Pri vodenju projekta je zato večji poudarek na vsebini, namesto na finančnem upravljanju projekta. Na ta način je omogočena tudi večja dostopnost do programa financiranja manjšim in manj izkušenim organizacijam.

Prijava projekta

V razpisih sta dve možnosti:

- V razpisu je pavšalni znesek že določen vnaprej in finančni načrt prijavljenega projekta mora ustrezati temu znesku. V finančnem načrtu prijavitelj opredeli, kako bo projektne konzorcij uporabil te, v naprej določene zneske.
- V prijavi projekta prijavitelji sami opredelijo pavšalni znesek, ki je potreben za izvedbo projekta. V finančnem načrtu je potrebno podrobno opredeliti in upravičiti predlagani znesek.

Za pripravo finančnega načrta prijavitelj izpolni preglednico, ki je predvidena za posamezen razpis. Priporočljivo je, da ima prijavitelj zanesljive partnerje in da načrtuje več časa za zasnovo projekta kot pri prijavi projekta s finančnim načrtom po dejanskih stroških. Komunikacija s partnerji naj bo dovolj poglobljena in pogosta, da se doreče vse potencialne nejasnosti in dobro zastavi strukturo projekta po delovnih sklopih. Struktura naj bo kljub potencialni kompleksnosti projekta jasna, logična in dovolj enostavna.

Delovni sklop predstavlja osnovno enoto delovnega načrta projekta. Število delovnih sklopov naj bo upravičeno in obvladljivo. Posamezni delovni sklop naj ne vključuje velikega števila partnerjev, če je to le možno – sredstva so namreč nakazana šele po poročanem zaključku dela s strani vseh vključenih partnerjev v ta delovni sklop. Delovni sklopi so lahko zaradi boljšega denarnega toka usklajeni z obdobjem poročanja, vendar le, če je to smiselno iz znanstvenega vidika. Delovni sklopi, ki trajajo daljše časovno obdobje in so lahko zaradi boljšega denarnega toka razdeljeni tako, da so časovno usklajeni z obdobjem poročanja, so npr. »Management, Dissemination in Exploitation« .

Preglednico s finančnim načrtom se začne izpolnjevati, ko je struktura projekta dorečena. V finančnem načrtu je potrebno opredeliti stroške za vsakega upravičenca in jih razčleniti po veljavnih kategorijah stroškov za posamezen delovni sklop (Priloga 1).

Stroški morajo biti realno ocenjeni, ekonomični in potrebni za izvajanje. Za vsako kategorijo stroškov je potrebno določiti pavšalni znesek, ki je najboljši približek dejanskih stroškov, čeprav se lahko na primer potni stroški ali stroški organizacije dogodka med seboj precej razlikujejo. Vsi stroški naj bodo natančno utemeljeni - izogibati se je potrebno predpostavki, da so samoumevni ali da ocenjevalci poznajo višino stroškov.

Enota za stroške osebja je »človek – mesec« («Person-Month« (PM)). PM je potrebno navesti za vsako kategorijo osebja. Ocenjevalci bodo pri evalvaciji projektne prijave za vsako sodelujočo organizacijo uporabili

preglednico pavšalnih zneskov za stroške osebja ([»Horizon dashboard for lump sum evaluations«](#)), objavljeno na Funding&Tenders Portalu. Ta prikazuje koliko PM je bilo do sedaj financiranih z različnimi višinami stroškov v evropskih okvirnih programih glede na državo in tip organizacije. Prikazuje povprečne stroške osebja in se večkrat letno ažurira. Stroški dela nad 80. percentilom v prijavi projekta so lahko sprejemljivi, če so utemeljeni (na primer zaradi narave delovnih nalog, znatnega povišanja plač, potrebe po vodstvenem ali visokokvalificiranem osebju) v zavihku preglednice "Any comments".

Evalvacija prijave projekta

Ocenjevalci projektnih prijav uporabljajo enake kriterije: »excellence, impact, implementation« kot pri projektih, ki se vodijo na osnovi dejanskih stroškov. Pri kriteriju »implementation« sta za projekte s pavšalnim financiranjem dve posebnosti:

- možnost razdelitve daljših delovnih sklopov na krajša obdobja,
- v primeru izrazitega podcenjenih ali precenjenih stroškov ocenjevalci nižje ocenijo kriterij »implementation«.

Ocenjevalci lahko podajo tudi konkretna priporočila glede finančnega načrta, ki se potem odražajo v spremenjenem pavšalnem znesku v pogodbi o sofinanciranju (Primer pogodbe za pavšalne zneske: [ls-mga_en.pdf \(europa.eu\)](#)). Pavšalni znesek, ki je določen v pogodbi, se tekom projekta ne spreminja, ne glede na spremenjene cene blaga ali storitev.

Izvajanje projekta

Predplačilo je izračunano po enaki metodologiji kot pri ostalih tipih financiranja. Vmesna plačila so vezana na poročevalska obdobja, določena v pogodbi o sofinanciranju (»Grant Agreement«). Evropska komisija bo izplačala pavšalne zneske, ki so opredeljeni v proračunu projekta, za dokončane in odobrene delovne sklope v posameznem obdobju poročanja. Po končnem poročilu ob zaključku projekta je za delno izvedene delovne sklope možno delno plačilo pavšalnega zneska glede na delež izvedenega sklopa.

Delovni sklopi so odobreni, če so bile aktivnosti izvedene in izročki delovnega sklopa (»Deliverables«) oddani. Doseganje pozitivnih rezultatov raziskav ni pogoj za odobritev delovnega sklopa. Ta je lahko odobren tudi, če so bile opravljene vse bistvene naloge in če so bila odstopanja upravičena. V primeru spremenjenih znanstveno-tehničnih okoliščin je spremembo delovnih sklopov možno upravičiti v poročilu ali z dopolnitvijo pogodbe.

Dopolnitev pogodbe (»Amendment«) je možno skleniti za delovne sklope, ki še niso dokončani, poročani in izplačani. Sprememba ne sme vplivati na vsebino projekta.

Nekaj možnih razlogov za sklenitev dopolnitve pogodbe:

- Sprememba projektnega obdobja ali obdobja poročanja;
- Sprememba v delovnem načrtu;
- Prerazporeditev deleža pavšalnega zneska med delovnimi sklopi ali med partnerji;
- Dodatne aktivnosti, ki jih bodo izvedli podizvajalci.

Pred oddajo predloga za dopolnitev pogodbe se je priporočljivo uskladiti s projektnim referentom (»project officer«), da se zaradi morebitne zavrnitve postopek ne zavleče. Manjše spremembe se lahko poroča v delnem poročilu in v primeru, da je poročilo potrjeno, dopolnitev pogodbe ni potrebna.

Delovni sklop pri vmesnem poročilu ni dokončan in izplačan, dokler vsi partnerji ne opravijo predvidenih aktivnosti. Zato je priporočljivo pozorno spremljati izvajanje projekta in napredek partnerjev, da se zagotovi pravočasno dokončanje delovnih sklopov. Priporočljivo je tudi v konzorcijsko pogodbo vključiti dodatne člene, ki obravnavajo morebitna vprašanja neizpolnjevanja ali kršitev obveznosti partnerjev. V njej naj bodo jasno opredeljene posledice nedokončanih delovnih sklopov zaradi partnerjev, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti in določeni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, če partner ne izpolni svojega dela projekta.

Pređen je delovni sklop, ki je bil poročan kot dokončan, zavrnen kot nedokončan, se je možno odzvati na pripombe projektnega referenta. V primeru, da je zavrnitev delovnega sklopa potrjena, se ga dokonča in poroča v naslednjem obdobju poročanja. Če delovnega sklopa ni mogoče dokončati do konca projekta (npr. zaradi tehničnih razlogov ali zaradi višje sile), se pavšalni znesek izplača delno glede na stopnjo dokončanosti.

Finančna poročila in revizije projekta

Finančne revizije projektov v primeru pavšalnih zneskov Evropska komisija na izvaja, zato ni potrebno predložiti dokazil o dejansko nastalih stroških kot npr.:

- časovnic,
- plačilnih list in pogodb,
- dokazil amortizacije,
- računov.

Potrebno je predložiti:

- tehnično dokumentacijo, ki dokazuje primerno izvedbo projekta,
- prototipe, rezultate, izročke (»Deliverables«),
- dokazila o izpolnjevanju nefinančnih obveznosti dotacije kot so: pravice intelektualne lastnine, etika in integriteta, odprta znanost, diseminacija itd.,
- publikacije in dokumentacijo, ki jo zahtevajo dobre raziskovalne prakse, kot so laboratorijske knjige,
- dokumente, ki dokazujejo, da je bilo delo opravljeno v skladu z Aneksom 1.

Vseeno je potrebno voditi stroške v skladu s pravili Obzorje Evropa in hraniti dokumentacijo, ki jo zahteva nacionalna zakonodaja in interni pravilniki organizacije.

- Več podrobnih informacij in dokumentov v angleškem jeziku na temo pavšalnega financiranja najdete na uradni spletni strani Evropske komisije: [Funding & tenders \(europa.eu\)](https://funding-tenders.europa.eu/)
- Povezava na odprte in prihajajoče razpise za projekte s pavšalnimi zneski: [Funding & tenders \(europa.eu\)](https://funding-tenders.europa.eu/)
- Povezava na spletna izobraževanja v angleškem jeziku na temo pavšalnega financiranja: [Funding & tenders \(europa.eu\)](https://funding-tenders.europa.eu/)

Dokument predstavlja neuraden in neelektoriran povzetek spletnih seminarjev na temo pavšalnega financiranja. Uradne informacije so na voljo na zgornjih povezavah.

Dokument je nastal v okviru projekta KRPAN - Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Univerza v Ljubljani

Priloga 1

Razpredelnica finančnega načrta za projekt s pavšalnim financiranjem - zavihek »Summary per WP«

SUM OF ALL BENEFICIARIES (including AFFILIATED ENTITIES) FOR ALL THE WORK PACKAGES			
COST CATEGORY	ALL BENEFICIARIES (with affiliated entities)		TOTAL COSTS
	ITEMS (TOTAL)	AVERAGE COST PER ITEM	
COSTS WORK PACKAGE 1: WP1 name			
A. DIRECT PERSONNEL COSTS			
A.1 Employees (or equivalent)			
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	0,0		0,00
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	0,0		0,00
TECHNICAL PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0,0		0,00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0,0		0,00
OTHERS	0,0		0,00
A.2 Natural Persons under direct contract	0,0		0,00
A.3 Seconded Persons	0,0		0,00
A.4 SME owners and natural person beneficiaries	0,0		0,00
B. DIRECT SUBCONTRACTING COSTS			
	0,0		0,00
C. DIRECT PURCHASE COSTS			
C.1 Travel and subsistence	0,0		0,00
C.2 Equipment (complete 'Depreciation cost' sheet)			
Equipment	0,0		0,00
Infrastructure	0,0		0,00
Other assets	0,0		0,00
C.3 Other goods, works and services			
Consumables	0,0		0,00
Services for meetings, seminars	0,0		0,00
Services for dissemination activities (including website)	0,0		0,00
Publication fees	0,0		0,00
Other (shipment, insurance, translation, etc.)	0,0		0,00
D. OTHER COST CATEGORIES			
D.1 Financial support to third parties (if applicable in the topic specific conditions)	0,0		0,00
D.2 Internally invoiced goods and services	0,0		0,00
D.3 Transnational access to research infrastructure item costs (if required in the topic specific conditions)	0,0		0,00
D.4 Virtual access to research infrastructure item costs (if required in the topic specific conditions)	0,0		0,00
D.5 PCP/PPI procurement costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)	0,0		0,00
TOTAL DIRECT PERSONNEL COSTS AND PURCHASE COSTS (A+C)			0,00
TOTAL DIRECT COSTS (A+B+C+D)			0,00
E. INDIRECT COSTS (25% * (A+C))			0,00
F. TOTAL COSTS (A+B+C+D+E)			0,00
SUM OF ALL WORK PACKAGES FOR ALL BENEFICIARIES			
A. DIRECT PERSONNEL COSTS			
A.1 Employees (or equivalent)			
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	0,0		0,00
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	0,0		0,00
TECHNICAL PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0,0		0,00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0,0		0,00
OTHERS	0,0		0,00
A.2 Natural Persons under direct contract	0,0		0,00
A.3 Seconded Persons	0,0		0,00
A.4 SME owners and natural person beneficiaries	0,0		0,00
B. DIRECT SUBCONTRACTING COSTS			
	0,0		0,00
C. DIRECT PURCHASE COSTS			
C.1 Travel and subsistence	0,0		0,00
C.2 Equipment (complete 'Depreciation cost' sheet)			
Equipment	0,0		0,00
Infrastructure	0,0		0,00
Other assets	0,0		0,00
C.3 Other goods, works and services			
Consumables	0,0		0,00
Services for meetings, seminars	0,0		0,00
Services for dissemination activities (including website)	0,0		0,00
Publication fees	0,0		0,00
Other (shipment, insurance, translation, etc.)	0,0		0,00
D. OTHER COST CATEGORIES			
D.1 Financial support to third parties (if applicable in the topic specific conditions)	0,0		0,00
D.2 Internally invoiced goods and services	0,0		0,00
D.3 Transnational access to research infrastructure item costs (if required in the topic specific conditions)	0,0		0,00
D.4 Virtual access to research infrastructure item costs (if required in the topic specific conditions)	0,0		0,00
D.5 PCP/PPI procurement costs (if mentioned as eligible in the topic specific conditions)	0,0		0,00
TOTAL DIRECT PERSONNEL COSTS AND PURCHASE COSTS (A+C)			0,00
TOTAL DIRECT COSTS (A+B+C+D)			0,00
E. INDIRECT COSTS (25% * (A+C))			0,00
F. TOTAL COSTS (A+B+C+D+E)			0,00